

8. Миронова И. К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые когнитивно-пропозициональные структуры и их лексические репрезентации: дис. на соискание учёного степеней. канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «русский язык» / И. К. Миронова. — Екатеринбург, 2002. — 587 с.
9. Музовецкая М. Ю. Метапоэтика художественных произведений Н. В. Гоголя // Человек и культура. — 2021. — № 3. — С. 7–9.
10. Онлайн-источник национального корпуса языка 2023. [Электронная версия]: <https://processing.ruscorpora.ru>
11. Саяхова Л. Г. Тематический словарь русского языка / Л.Г. Саяхова, Д.М. Хасанова, В.В. Морковкин. Под ред. проф. В. В. Морковкина. — М.: Русский язык, 2000. — 560 с.
12. Филиппова Е. В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте. На материале малой прозы 60–80 гг. 20 века: дис. на соискание учёного степеней. канд. филол. наук: 10.02.01 «русский язык» / Е. В. Филиппова. — Ставрополь, 2004. — 201 с.

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

D. A. Kalmykova

LEXICO-SEMANTIC GROUP "FOOD/DRINKS" AS A COMPONENT OF THE "EATING PROCESS" CATEGORY IN THE WORKS OF N.V. GOGOL

This research paper examines the gastronomic images found in the works of N.V. Gogol. The issues solved in the course of this study allow us to take a fresh look at the content of fiction texts, expand our understanding of the role of "food/ drinks" and the processes of its preparation and consumption, since cooking occupied an important place in Gogol's life.

Key words: *structure, semantics, lexical unit, semantic field, category, gastronomic vocabulary.*

Калмыкова Дарья Андреевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Аспирант.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

Kalmykova Daria Andreevna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Postgraduate student.
E-mail: darya-kalmikova@mail.ru.

УДК 81'42
DOI: 10.5281/zenodo.19634406

Е. С. Хомякова © 2024

*Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. И. И. Чумак-Жуль)*

ЭМОТИВНЫЕ СМЫСЛЫ КОНЦЕПТА ‘САД’ В ПОЭТИЧЕСКОМ ИДИОСТИЛЕ Б. А. АХМАДУЛИНОЙ

В статье анализируется эмотивное окружение репрезентантов одного из ключевого для русской культуры концепта ‘Сад’ в поэтических произведениях Б. А. Ахмадулиной. Исследование доказывает, что текст художественного произведения насыщен эмотивной лексикой, создающей его эмотивное пространство и отражающей внутренний мир лирической героини. Анализ эмотивов позволяет понять авторский замысел и выявить значимость слов с эмотивной семантикой в создании ключевых образов.

Ключевые слова: *эмотив, оценочная лексика, оценочность, идиостиль.*

Проблема соотношения языковых средств и испытываемых человеком эмоций привлекла внимание лингвистов во второй половине XX века: в отечественной и зарубежной науке появляются труды о способах манифестации эмоций в речи [5], [10], зарождается новое направление — лингвистика эмоций, что можно считать следствием реализации тенденции к антропоцентрическому описанию лингвистических явлений.

Слова, выражающие чувства, определяются в современной научной литературе как эмотивная лексика. Поскольку наше сознание содержит как логическое, так и

эмоциональное, волевое отображение действительности, то язык, «материализуя результаты познавательной деятельности, отражает как рациональную, так и чувственную, эмоциональную сторону данной деятельности» [13, с. 64], и «наряду с закреплением результатов познавательной деятельности в языке должны получать выражение различные переживания и состояния субъекта, его отношение к окружающему, к другим людям и самому себе» [8, с. 232]. Современные социологи, психологи и лингвисты отмечают усиливающуюся роль эмоций и их активное участие в коммуникативных процессах [9], [3], [15], [1], [17]. При этом, несомненно, крайне актуальным представляется исследование эмотивной лексики в поэтическом идиостиле, так как ее анализ способствует воссозданию индивидуально-авторской картины мира, отражающей весь спектр знаний человека об окружающем мире и о самом себе.

По мнению одного из авторитетнейших ученых в области лингвистики эмоций В. И. Шаховского, человек и испытываемые им эмоции — это часть объективной действительности существования и использования языка. Чтобы активно выражать эмоции, субъект должен использовать язык в качестве средства, дающего возможность такого выражения. Таким образом, язык — это средство выражения эмоций, а сами эмоции человека — это форма отражения отношения человека к миру [20, с. 68]. Как справедливо замечает ученый, язык — это ключ к пониманию человеческих чувств, поскольку он «называет и номинирует эмоции, дает их описание или только указывает на них» [20, с. 18]. Иными словами, языковые средства позволяют репрезентировать эмоции разными способами.

Для манифестации эмоций используется эмотивная лексика, имеющая как положительную, так и отрицательную оценочность. Ряд лингвистов причисляет к эмотивным лексемам «ласкательные слова, бранные слова, междометия (так как только они передают одобрение или неодобрение, презрение и восхищение, насмешку, иронию, нежность и т. д.) и слова, эмоциональная значимость которых создается с помощью словообразовательных суффиксов» [6, с. 136]. Так, лексема *дождь* эмоционально нейтральна: не номинирует, не описывает и не выражает эмоции. Но, произнесенная с различными интонациями, она может являться «знаком эмоционального отношения, а конкретная эмоция может сопрягаться с оценочной зоной радости, ликования, восторга или раздражения» [18, с. 120].

В современной лингвистике под эмотивной лексикой понимается вся совокупность лексических средств, с помощью которых выражаются эмоции [10, с. 11]. Это определение воплощает широкое понимание эмотивности, при котором любые языковые единицы, выражающие эмоции, относятся к эмотивной лексике.

В данной статье мы придерживаемся подобного широкого понимания эмотивности и анализируем не только слова с эмотивным значением (названия эмоций), но и слова с эмотивным компонентом значения (коннотативы, экспрессивы), с оценочным значением (общеоценочные лексеммы типа *хороший, плохой, противный, превосходный*), а также слова с оценочным компонентом значения.

Эмотивность и оценочность — полистатусные категории, которые могут проявляться в художественном тексте на нескольких уровнях. Очевидно, что выражение эмоций при помощи **лексических средств** языка — доминирующий способ: он позволяет говорящему при помощи отбора определенных лексических средств выразить свои эмоции и воздействовать через них на слушателя. Анализируя эмотивную лексику в художественном произведении, необходимо учитывать контекст предложения или целой строфы.

Морфологический способ выражения эмоций предполагает, что эмоциональное состояние в русском языке можно передать при помощи различных словообразовательных средств языка, грамматических форм, а также практически любой частью речи, но 90 % эмотивной лексики составляют глаголы, существительные и прилагательные [2, с. 155].

Синтаксический способ манифестации эмоций проявляется в эмоционально-логическом соотношении и расположении слов в предложениях. С эмоциональной точки зрения синтаксические конструкции можно разделить на следующие типы: именные конструкции, риторические вопросы, синтаксические повторы, риторические восклицания [4, с. 21].

Художественный текст — продукт дискурсивной практики, творческой речемыслительной деятельности, осуществляемой в пределах поэтической дискурсивной среды — «...интегративного образования, системного субстрата, в котором происходят процессы реального речепроизводства и которое определяет своеобразие поэтического дискурса в целом» [16, с. 52]. Эмотивная информация — наиболее значимый компонент поэтического текста, смысл которой передается при помощи образов. А образ, в свою очередь, передается при помощи концепта.

Мы проанализировали эмотивное окружение репрезентантов одного из ключевого для русской культуры концепта 'Сад' в поэтических произведениях Б. А. Ахмадулиной.

В лирике Б. А. Ахмадулиной частеречная принадлежность эмотивной лексики разнообразна, однако важнейшую роль играют имена прилагательные (18 употреблений). Кроме того, мы выявили 7 случаев употребления эмотивных существительных, 6 случаев употреблений глаголов-эмотивов, 2 — причастия, 2 — междометия.

Имена **прилагательные** и **причастия**, как правило, выполняют функцию эмоциональной характеристики: дают общую характеристику объекту или субъекту, обозначают их эмоциональное состояние. Эмотивное причастие или прилагательное выражает эмоциональное состояние, при этом обозначаемый признак переносится в область эмоционально-коннотативного значения: он может эксплицировать эмоцию, обозначать эмоциональное состояние или эмоциональное отношение. Общие оценки выражают только отношение субъекта к объекту по признаку «хорошо/плохо», поэтому эмотивное причастие или прилагательное обозначает положительные или отрицательные (с точки зрения морали) качества.

Так, лирическая героиня Б. А. Ахмадулиной использует следующие оценочные **определения** для создания образа сада:

1) положительная оценочность: *греховодно-райский* («Шесть дней небытия не суть нули...»), *богобоязненный* («Лишь июнь сортавальские воды согрел...»), *свободен сад* («Палец на губах»), *заботливый мой погубитель* («Сад-всадник»), *обморочный сад* («Черемуха»), *невинный Летний сад* («Ленинград»), *глубокий нежный сад* («Глубокий, нежный сад, впадающий в Оку...»), *«сильная природа» сада* («Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»), *нежный сад* («Прощай! Прощай! Со лба сотру...»), *призрачный сад* («Я возжигала в полночь две свечи...»), *«Всегда быть...не злей, чем дерево в саду...»* («Дом»), *прекрасный круг сада* («Случилось так, что двадцати семи...»), *райский* («Моя родословная»), *в чистый север сада* («Симону Чиковани»), *совершенные плоды* («Садовник»);

2) отрицательная оценочность: *беспризорный сад* («Палец на губах»), *чуждые сады* («Зима на юге. Далеко зашло...»), *сирени неопрятные соцветья* («Август»), *заглохший сад* («Дачный роман»), *потрясенный сад* («Не писать о грозе»).

Оценка сада передает качества этого пространства сквозь призму индивидуального восприятия лирической героини. Иными словами, коннотация, заключенная в именах прилагательных *прекрасный*, *совершенный*, *нежный* и пр. направлена на выражение психических свойств и состояний одушевленного объекта, чьи действия влияют на оценку со стороны субъекта: действия, оцениваемые субъектом как правильные, влекут положительную оценку, и наоборот.

Отметим, что объективное своеобразие предмета может быть полностью вытеснено эмоциональной характеристикой, как бы «навязанной» читателю авторским восприятием. Так, в поэзии Б. А. Ахмадулиной крайне редко встречаются определения,

касающиеся физических характеристик сада, но его положительная оценка несомненна и создается при помощи ярких эпитетов: *свободный, сильный, райский* и т.д.

Прилагательные-эмотивы и причастия-эмотивы с отрицательной оценочностью нетипичны для идиостиля Б. А. Ахмадулиной: нами выявлено всего пять употреблений. Так, сад чувствует себя *беспризорным* в отсутствие лирической героини. Она сама, «северянка», называет себя предательницей, сбежавшей на юг в *чуждые сады*, и корит за это. *Неопрятные* соцветья сирени лирическая героиня замечает в августе в заброшенном саду: действительно, растение, цветущее в конце мая, осенью выглядит неприглядным. Сад именуется *заглохшим*, когда лирическая героиня мечтает сблизиться с соседом по даче, чья жизнь привлекает ее. Причастие *потрясенный* сад демонстрирует состояние пространства во время грозы, разгулявшейся стихии. Таким образом, отрицательная оценка сада связана с конкретными ситуациями, а не с обобщенным представлением об этом пространстве.

Среди **глаголов-эмотивов** мы выделили следующие: *пугались дом и сад, сад начинал грустить* («Палец на губах»), «*Как я люблю...и дом, и сад...*» («Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»), «*Невинный Летний сад обрѣк себя на иней...*» («Ленинград»), «*Усни, не тарачь на луну этажи, / не мучь Александровским садом*» («Москва ночью при снегопаде»), «*мучатся в саду / растений полумертвые подранки*» («Зима на юге. Далеко зашло...»).

Основная лексико-семантическая группа глаголов обозначает протекание эмоций, пребывание субъекта в эмоциональном состоянии: *пугаться, грустить, любить, мучиться*. Отметим, что образ сада часто предстает персонифицированным, способным испытывать весь спектр человеческих эмоций: он боится приезжающих людей, чуждых ему (в отличие от лирической героини, близкой саду по духу), сад способен мучиться и мучить сам. Очевидно преобладание лексики, выражающей отрицательные эмоции, что связано с общим отношением Б. А. Ахмадулиной к пространству сада: она ощущает его связь с прошлым, безвозвратно потерянным, ненужность в настоящем и открыто признается в своих чувствах: «*Как я люблю...*». Лексема *любить*, выражающая базовую эмоцию любви, подкрепляется и усиливается синтаксической конструкцией с наречием *как*, что позволяет судить о силе чувства лирической героини к саду.

Обилие глаголов при передаче эмоционального состояния может объясняться его частеречной динамичностью, возможностью обозначать процесс становления эмоции (*начинал грустить*), определять длительность протекания (*мучаться*) и интенсивность эмоции (*любить*).

К **существительным-эмотивам** можно отнести следующие лексемы: *погубитель, охранитель* («Сад-всадник»), «*Этот ад, этот сад, этот зоо*» («Два гепарда»), «*совпали страсть и грусть, восторг и сожаленье, / обилье стольких чувств стесняло Летний сад*» («Роза на окне»).

Лексема *ад* — нетипичное для идиостиля Б. А. Ахмадулиной окружение слова *сад*. Однако стоит принять во внимание, что в стихотворении «Два гепарда» описывается зоосад — место, где животные находятся в неволе, отсюда и отрицательная оценочность.

Особо отметим контекст, где эмоции передаются с помощью высокой концентрации эмотивной лексики: *страсть и грусть, восторг и сожаленье* («Роза на окне»). Разнонаправленность лексики, манифестирующей разные эмоции, передает сложность чувств, испытываемых садом. Противоречивые эмоции представляют взаимосвязанное единство. Более того, сад и сам предстает двуликим существом: он одновременно и *погубитель* (но отрицательную коннотацию заметно смягчает прилагательное *заботливый*), и *охранитель* лирической героини.

Чувство любви передает эмотивное **наречие** *нежно*, так как в его значении содержится сема *проявление чувства любви*. Данный эмотив указывает на особую ласковость, мягкость в проявлении чувства. Обратим внимание на вновь

актуализированную связь сада с прошлым: он пахнет не чем иным, как *прошлым*, и запах этот воспринимается лирической героиней как *нежный*: *нежно / столетьем прошлым пахнет сад* («Сон»). Несомненно, это имплицитно выраженное признание в любви саду и ушедшей эпохе.

Наречие-эмотив *странно* также передает чувства лирической героини: странное — то есть вызывающее недоумение, удивление: *странно засияют плоды* («Садовник»). Однако в контексте стихотворения анализируемая лексема имеет скорее положительную оценку: лирическая героиня верит, что труды садовника будут ненапрасными, «*несъедобные фрукты*» превратятся в «*совершенные плоды*».

Междометия — неизменяемая часть речи, непосредственно выражающая чувства говорящего. Значение, отражающееся междометием, вариативно: оно опирается на конкретную ситуацию и зависит от нее. В основе эмотивного междометия заложена мгновенная эмоциональная реакция на окружающую действительность. В лирике Ахмадулиной междометия эксплицируют положительную реакцию лирической героини и содержат положительную оценку объекта, что усиливается синтаксическим построением фразы (риторическим восклицанием) и лексическим окружением (словами с положительной коннотацией): *О сад мой, заботливый мой погубитель! О сад-охранитель!* («Сад-всадник»). Таким образом, контекст позволяет уточнить и сузить семантику междометия, точно дифференцировать его смысл как однозначно положительный.

Результаты анализа стихотворений Б. А. Ахмадулиной доказывают: текст художественного произведения насыщен эмотивной лексикой, что создает его эмотивное пространство. Основные эмоции лирической героини по отношению к саду: любовь, восхищение, нежность, что соотносится с русской национальной традицией: усадьбы и сады — неотъемлемая часть нашей культуры, так ценимая поэтессой.

Эмотивная лексика создает содержательную структуру стихотворения и отражает внутренний мир лирической героини. В лирических сюжетах преобладает мажорная тональность: сад — пространство, где протекает не только физическая, но и духовная жизнь героини. Она ощущает духовное родство со свободным топосом сада.

Обилие эмотивов позволяет сделать вывод о качестве эмоциональной связи, существующей между лирическими героями и садом. Нахождение в саду, осознание близости с ним сопровождается эмоциями, выражающимися с помощью эмотивной лексики.

Таким образом, анализ эмотивной лексики позволяет читателям проникнуть в авторский замысел и внутренний эмоциональный мир образов, выявить значимость слов с эмотивной семантикой в создании ключевых образов (в частности, доминантного образа сада) и узнать эмоциональный мир лирических героев.

ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Ю. Д. Апресян // Избранные труды. — М.: Языки русской культуры, 1995. — Т.1. — 742 с.
2. Бабенко Л. Г. Эмотивная лексика в структуре предложения / Л. Г. Бабенко // Классы слов в синтагматическом аспекте. — Свердловск: Изд-во Уральского гос. ун-та, 1988. — С. 145–156.
3. Брагина Н. Г. Имена чувств и их лексические коллокации в контексте культуры / Н. Г. Брагина // Семантика языковых единиц. Ч. 2. Фразеологическая семантика. Словообразовательная семантика: Доклады 4-й Международной конференции. — М.: Альфа, 1994. — С. 7–10.
4. Ван Т. Эмотивная лексика в художественном тексте: функционально-семантический аспект (на материале повести Маши Трауб «О чём говорят младенцы») / Т. Ван. — СПб., 2016. — 90с.
5. Виллонас В. К. Психология эмоциональных явлений / В. К. Виллонас. — М.: Изд-во МГУ, 1976. — 143 с.
6. Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык / Е. М. Галкина-Федорук. — М.: Высшая школа, 1954. — 336с.
7. Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык / Е. М. Галкина-Федорук // Ч. 1. Лексикология. — М., 1962. — 261 с.

8. Кукушкина Е. И. Познание, язык, культура / Е. И. Кукушкина. — М., 1984. — С. 228–239.
9. Лебедева Е.К. Метафора как средство описания внутреннего эмоционального состояния человека / Е. К. Лебедева // Общая стилистика и филологическая герменевтика. — Тверь: Изд-во Тверского ун-та, 1991. — С. 54–68.
10. Лукьянова Н. А. О соотношении понятий экспрессивность, оценочность / Н. А. Лукьянова // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. 5. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1976. — С. 3–21.
11. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб.пособие / В.А. Маслова. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 296 с.
12. Покровская Я. А. Метафора как средство обозначения концепта гнева / Я. А. Покровская // Языковая личность: культурные концепты. — Волгоград — Архангельск: Перемена, 1996. — С. 183–189.
13. Прокопчук А. А. Предложения с эксплицитно выраженными эмотивными значениями и их формы / А. А. Прокопчук // Предложение и текст в семантическом аспекте. — Калинин, 1978. — С. 59–72.
14. Романов Д. А. Языковая репрезентация эмоций: уровни, функционирования и системы исследований (на материале русского языка): автореф. дис. ... док.филолог. наук: 10.02.01; 10.02.19 / Д. А. Романов. — Белгород.гос. ун-т. — Белгород, 2004. — 48 с.
15. Феоктистова А. Б. Роль образного основания в формировании семантики и прагматики идиом и его функции (на материале идиом, обозначающих чувства) / А. Б. Феоктистова // Семантика языковых единиц. Часть 2. Фразеологическая семантика. Словообразовательная семантика: Доклады 4-ой Международной конференции. — М.: Альфа, 1994. — С. 82–84.
16. Чумак-Жунь И. И. Операторы выражения эмотивных смыслов в поэтическом тексте / И. И. Чумак-Жунь, А.В. Бондарь // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. — 2015. — № 6 (203). — Вып. 25. — С.52–59.
17. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания / В. И. Шаховский. — Волгоград, 1983. — 168 с.
18. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. Шаховский. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987. — 192 с.
19. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций: Монография / В. И. Шаховский. — М.: Гнозис, 2008. — 416 с.
20. Шаховский В. И. Голос эмоций в языковом круге homosentiens/ В. И. Шаховский. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 144 с.

Поступила в редакцию 25.03.2024 г.

E. S. Khomyakova

EMOTIONAL MEANINGS OF THE CONCEPT “GARDEN” IN THE POETIC IDIOSTYLE OF B.A. AKHMADULINA

The article analyzes the emotional environment of representatives of one of the key concepts for Russian culture, “Garden,” in the poetic works of B.A. Akhmadulina. The study proves that the text of a work of art is saturated with emotive vocabulary, creating its emotive space and reflecting the inner world of the lyrical heroine. Analysis of emotives allows us to understand the author’s intention and identify the randomness of words with emotive semantics in the depiction of key images.

Key words: emotive, evaluative vocabulary, evaluativeness, idiostyle.

Хомякова Екатерина Сергеевна.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, РФ.
Аспирант.
E-mail: 1589559@bsu.edu.ru

Khomyakova Ekaterina Sergeevna

Belgorod National Research University,
Belgorod, RF.
Postgraduate student.
E-mail: 1589559@bsu.edu.ru

Чумак-Жунь Ирина Ивановна.

Доктор филологических наук, профессор.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, РФ.
Заведующий кафедрой русского языка и русской литературы НИУ «БелГУ».
E-mail: chumak@bsu.edu.ru

Chumak-Zhun Irina Ivanovna.

Doctor of Philology, Professor.
Belgorod National Research University
Belgorod, RF.
Head of the Department of Russian Language and Russian Literature.
E-mail: chumak@bsu.edu.ru